

“AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE: PROPUESTA DE UN GRUPO DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE UNA INSTITUCIÓN CASTRENSE, PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE”

"SELF-REGULATION OF LEARNING: PROPOSAL OF A GROUP OF TEACHERS, STUDENTS AND GRADUATES OF A MILITARY INSTITUTION TO IMPROVE LEARNING"

“AUTO-REGULAMENTAÇÃO DA APRENDIZAGEM: PROPOSTAS DE UM GRUPO DE PROFESSORES, ESTUDANTES E GRADUADOS DE UMA INSTITUIÇÃO MILITAR, PARA AUMENTAR A APRENDIZAGEM”

Autor: María Francisca Álvarez Garcia

+56998362552

mf.alvarez.g@gmail.com

Psicólogo, de Universidad Central de Chile. 14 años de docencia en Escuela de Suboficiales de Carabineros SOM Fabriciano González Urzúa.

Resumen

La investigación buscó dar a conocer las propuestas y evaluación de un grupo de docentes, estudiantes y egresados, respecto a incrementar la autorregulación de los estudiantes, con el fin de mejorar el rendimiento de los mismos. Fundamentado en los nuevos enfoques educativos, y como enfrentar las nuevas estrategias de aprendizaje, con un estudiante activo y eficiente en su aprender a aprender y aprendizaje continuo, para enfrentar las nuevas necesidades del entorno.

Metodológicamente, es un estudio cualitativo, centrado en los hechos observables, desde la perspectiva de los involucrados. Se entrevistaron a los colaboradores, para recoger la percepción, estrategias y metodologías para la

autorregulación. Basando la transformación social en la participación, intervención y colaboración desde la reflexión personal crítica en la acción de los participantes del contexto. El diseño es de investigación acción (IAP) el cual pretende resolver problemas cotidianos y mejorar prácticas concretas (Salgado, 2007).

Dentro de los resultados de la investigación, se encontró escasa utilización práctica. Y como conclusión encontramos la generación de una propuesta, con el fin de unificar los contenidos asociados a la autorregulación del aprendizaje. Al mismo tiempo se buscó destacar la importancia y utilización práctica de esta, a efectos de aumentar los resultados de aprendizaje y por consiguiente, el rendimiento de los estudiantes y su aplicabilidad en los distintos ámbitos de la vida. Y en segundo lugar, generar colaboración participativa con el fin de lograr los objetivos antes mencionados, entre los estudiantes y los docentes.

Palabras claves: aprendizaje, estrategias de aprendizaje, autorregulación y rendimiento académico.

ABSTRACT

The research sought to disclose the proposals and the evaluation of a group of teachers, students and graduates with respect to increasing student self-regulation, for the purpose of improving their academic performance. It was based on the new educational approaches and how to deal with the new learning strategies, with a student who must be active and efficient learning to learn and conduct a continuous learning process to face the new demands of the environment.

Methodologically, it is a qualitative study focused on observable facts, from the perspective of those involved. We conducted interviews with the collaborators to assess their perception, strategies and methodologies for self-regulation, basing social transformation on participation, intervention and collaboration based on critical personal reflection in the action of the participants in the context. The design is of an action

research (IAP), which intends to solve day-to-day problems and improve specific practices (Salgado, 2007).

Among the results of this research little practical use was found, and as a conclusion we found the generation of a proposal to unify the contents associated with self-regulated learning. At the same time we sought to highlight the importance and practical use thereof, in order to improve learning results and consequently the student academic performance, as well as its applicability in different areas of life. And in the second place, to generate a participatory collaboration that involves students and teachers, in order to achieve the above goals.

Key words: learning, learning strategies, self-regulation and academic performance.

Sumário

A pesquisa procurou apresentar as propostas e avaliação de um grupo de professores, estudantes e graduados, com respeito ao aumento da auto-regulamentação dos estudantes, a fim de melhorar seu desempenho. Com base nas novas abordagens educacionais, e como enfrentar as novas estratégias de aprendizagem, com um estudante ativo e eficiente em seu aprender a aprender e aprendizagem contínua, para enfrentar as novas necessidades do ambiente.

Metodologicamente, trata-se de um estudo qualitativo, focado em fatos observáveis, a partir da perspectiva das pessoas envolvidas. Os colaboradores foram entrevistados para reunir suas percepções, estratégias e metodologias de auto-regulamentação. Basear a transformação social na participação, intervenção e colaboração a partir da reflexão crítica pessoal na ação dos participantes do contexto. O desenho é uma pesquisa de ação participativa (PAR) que visa resolver problemas cotidianos e melhorar práticas concretas (Salgado, 2007).

Dentro dos resultados da pesquisa, encontramos pouco uso prático. Em conclusão, encontramos a geração de uma proposta com a finalidade de unificar os conteúdos associados à auto-regulamentação da aprendizagem. Ao mesmo tempo, procuramos destacar a importância e o uso prático disto, a fim de aumentar os resultados de aprendizagem e, por conseguinte, o desempenho dos estudantes e sua aplicabilidade em diferentes âmbitos da vida. E, em segundo lugar, gerar uma colaboração participativa entre alunos e professores a fim de alcançar os objetivos acima mencionados.

Palavras-chave: aprendizagem, estratégias de aprendizagem, auto-regulamentação e desempenho acadêmico

Introducción:

En el enfoque educativo tradicional la misión del estudiante se encontraba restringida a absorber y replicar los conocimientos adquiridos, con una actitud pasiva y sin mayor injerencia.

Sin embargo, con el paso del tiempo han surgido nuevos enfoques en educación que pretenden dar respuesta al nuevo contexto general en donde nos desenvolvemos, donde la globalización de la educación exige que los actuales estudiantes logren ser más conscientes y activos respecto de su propio aprendizaje. (Merchan & Hernández, 2018)

A esto se debe agregar que la clase en aula ha tenido variaciones, con un estudiante más activo y participativo, mediante estrategias que mejoran su rendimiento, calidad y eficiencia, que necesita mantener fuera del aula y más allá de la dirección del docente. El rol actual de este es el de facilitador, mediador y potenciador de las habilidades para aprender a aprender (Merchan & Hernández, 2018)

Dentro de esas variaciones encontramos espacios de aprendizajes ya no solo presenciales, sino también semi-presenciales o completamente en línea, lo que requiere, más allá del compromiso e interés del estudiante, desarrollar competencia acorde a las

nuevas necesidades. Los formatos virtuales han crecido y con ellos algunos programas para fomentar la autorregulación, que tienden a incluir estrategias de estudio. (Alvarado, Vega, Cepeda & Del Bosque, 2014)

Entre estas competencias encontramos la autorregulación. Esta puede ser entendida como un proceso de autogestión donde actitudes mentales y competencias personales, se extrapolan a competencias académicas. Durante dicho proceso, el estudiante construye su propio sistema de aprendizaje (Alvarado, 2019), que se pone en práctica para potenciar el aprendizaje, siendo relevante bajo el concepto de aprendizaje continuo. Así mismo, esto trae consigo la necesidad de que los estudiantes deban analizar la situación para buscar soluciones, y donde los docentes se interioricen y ejecuten prácticas asociadas a colaborar en el desarrollo de estas competencias, siendo un facilitador/mediador del proceso de aprendizaje. (Alvarado, 2019)

Dentro de la experiencia en docencia de quien ha realizado esta investigación, se ha podido observar que se presenta una dinámica, donde se espera que el docente dé las instrucciones de lo que hay que hacer y donde hacerlo. Sin embargo, son pocos los casos, sobre todo entre los que recién ingresan a la educación superior, que tienen la autogestión necesaria para poder determinar, manejar y aplicar, mecanismos que permitan tener una gestión más eficiente. En los estudios de Gómez, Romero, (2019); Valle et al., (2018); Amaya y Rincón, (2017); Robles, Galicia, y Sánchez, (2017) se han identificado bajos niveles en la capacidad de aprendizaje autónomo, en estudiantes de educación superior, y a su vez han establecido que existe una correlación positiva entre la autorregulación y el rendimiento académico. (Alvarado, 2019)

Por otro lado, los docentes utilizan pocas herramientas asociadas a incentivar la adquisición de competencias asociadas a desarrollar la autorregulación de sus estudiantes. Por lo cual, se requiere de un docente con un alto compromiso vocacional, dominio de la competencia autorreguladora, habilidad para enseñarla, además de creatividad y disposición para integrar estas variables en su propuesta metodológica. (Merchan & Hernández, 2018)

Dado como se están gestando las propuestas educativas a nivel nacional y mundial, se hace relevante manejar una adecuada autorregulación para conseguir los fines y metas esperados. Ya que hoy en día se considera que un estudiante exitoso es aquel que muestra capacidad de autorregular su aprendizaje, afrontar los desafíos con motivaciones de tipo intrínseco, con buen autoconcepto y confianza en las propias habilidades, que aplica estrategias cognitivas y metacognitivas para planificar, revisar los procesos para lograr un aprendizaje significativo. (Alvarado, Vega, Cepeda & Del Bosque, 2014)

Se han realizado algunas investigaciones relacionadas al área, principalmente en otros países, como España, México, Argentina, entre otros. Sin embargo, estas son más bien cuantitativos y descriptivos. En Chile, se encontró un estudio de carácter mixto (Alvarado, 2019), por lo que se hace relevante actualizar los estudios, sobretodo en el contexto actual donde las versiones online y/o semi-presencial pretenden quedarse y toman fuerza cada día.

Esta investigación se enmarca dentro de una institución castrense, donde la autorregulación toma relevancia más allá de lo académico. El desarrollar la autorregulación en la formación permite extrapolarlo a las distintas áreas de desempeño laboral y personal.

Lo anterior, permite responder de forma efectiva a los requerimientos actuales del entorno y la sociedad, mantener repuestas adaptativas con un mejor rendimiento y mejorando la toma de decisiones dentro de un contexto normativo, ya que dentro de su desarrollo consideramos la planificación, ejecución y autorreflexión lo que permite aumentar y mejorar las respuesta, desempeño y aprendizaje continuo.

Marco teórico:

Las instituciones educativas han utilizado diversos tipos de teorías y modelos educativos para generar visiones claras del mundo y los comportamientos actuales. El aprendizaje es una variable compleja en la cual convergen diversos procesos mentales, (socioafectivos, sensomotrices, neurológicos) con factores personales, relacionales, cognitivos y simbólicos, y que derivan en la adquisición de conocimientos o conductas, generando un cambio en las estructuras cognitivas. (Mendoza, Cadavid, & Santana, 2017). Por lo tanto, el aprendizaje se entiende como un proceso interno, que es controlado por los alumnos, y donde se ve implicada su persona en su totalidad, incluyendo funciones intelectuales, emocionales y fisiológicas.

Las estrategias de aprendizaje, no son automáticas. Precisan ser planificadas y de una ejecución controlada, y relacionadas con la meta cognición (tener conciencia de los procesos mentales propios). A su vez, implican seleccionar los recursos y capacidades disponibles, así como de recursos alternativos, entre los cuales están decidir y considerar el más adecuado para la demanda de la tarea específica. (Mendoza, Cadavid, & Santana, 2017).

El uso de las estrategias de aprendizaje resulta fundamental para los estudiantes universitarios, ya que estas se relacionan directamente con la calidad del aprendizaje, y explican de forma crucial los resultados académicos de los alumnos. Un buen uso de estas estrategias permite un aprendizaje profundo y transferible, (Panadero & Alonso-Tapia, 2014) y donde los alumnos dejan de ser receptores para ser actores de sus propios aprendizajes, gestores de sus conocimientos.

En el último tiempo la educación superior ha tenido diversos cambios, ya que ha debido adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos, donde se considera a la autorregulación del aprendizaje un concepto clave, ya que permite formar aprendices autónomos, capaces de gestionar su proceso de estudio y de desarrollar competencias que les garanticen el éxito a lo largo de la vida, dentro y fuera del contexto académico.

Esto por su parte, implica la regulación de la cognición, del comportamiento y la motivación en función de metas concretas y el uso de diferentes estrategias adaptadas a los distintos entornos de aprendizaje y a los recursos disponibles en cada momento. (Fernández, Bernardo, Suarez, Cerezo, Núñez & Rosario, 2013)

La autorregulación no es una competencia que el alumno posea de entrada o que le sea fácil de adquirir de manera espontánea. Ello implica la necesidad de que el desarrollo de esta competencia debe ser parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, el diseño de la propuesta docente debe incluir tipos y formas orientadas a este fin, ya que dicha competencia juega un papel clave en el éxito académico y en cualquier contexto vital. (Gibelli, 2014). Un aspecto a ser considerado para la adquisición de la autorregulación se relaciona a cuando se logra orientar las metas del aprendizaje, evidenciándose cuando las tareas son vistas como oportunidades para adquirir competencias, más allá de conseguir una calificación (Fernández, Bernardo, Suarez, Cerezo, Núñez & Rosario, 2013)

A lo largo del tiempo se ha intentado determinar la relación entre autorregulación y rendimiento académico, para lo cual se han realizado propuestas a fin de que los alumnos logren la comprensión de los contenidos, y además, adquieran una comprensión y el uso progresivo de la autorregulación (Gibelli, 2014)

Por lo cual, se debe tener presente que el rendimiento académico en estudiantes de Educación Superior está relacionado con diferentes factores: personales, sociales e institucionales. Y la autorregulación es un factor personal que es considerado fundamental en el proceso de aprendizaje, así como planificar, ejecutar y reflexionar sobre el propio aprendizaje (Alvarado, 2019)

Para lograr estos objetivos, las estrategias utilizadas deben optimizar el desempeño, para lo cual, el rol del docente es fundamental. Debe ser facilitador, mediador y potenciador de las habilidades esenciales para aprender a aprender. Para ello debe capacitarse en las formas de enseñar a aprender, modelar la autorregulación del

aprendizaje mediante el propio ejemplo y generar conciencia en los alumnos para que reflexionen sobre su forma de aprender en sus tareas habituales. (Merchan & Hernández, 2018)

Actualmente, se hace relevante que los programas fomenten la autorregulación del aprendizaje en educación superior, tanto para ambientes presenciales como virtuales, los cuales se han ido incrementando con el tiempo, sobre todo, por el contexto actual a nivel mundial. Donde los contenidos y los tipos de evaluación deben ser acordes para desarrollar esta competencia. Ello implica motivar, mejorar la toma de conciencia y el control sobre lo que se aprende. Esto permite no solo construir conocimiento, sino también, crear situaciones que permitan usar estos conocimientos y gestionar el aprendizaje. Para esto se hace primordial, considerar si las actividades de evaluación que se realizan están enfocadas a replicar conocimiento, y además, regular y valorar el aprendizaje y el proceso (Alvarado, Vega & Cepeda, 2014). En caso contrario, se daría una contradicción, ya que si se promueve el interés por aprender, se debe reconocer el trabajo y no solo los resultados obtenidos.

Es relevante considerar que los ambientes virtuales de aprendizaje, que hoy son un gran complemento a la enseñanza presencial, se presentan como un ámbito para promover el aprendizaje a partir de procesos de comunicación multidireccionales (docente/alumno - alumno/docente y alumnos entre sí). Se trata de un ambiente de trabajo compartido para la construcción del conocimiento en base a la participación activa y la cooperación de todos los miembros del grupo. (Gibelli, 2014)

Por su parte, hablar de autorregulación implica la modulación del pensamiento, la motivación, atención y la conducta mediante la utilización deliberada y automatizada de mecanismos específicos y estrategias de apoyo. El estudiante es quien dirige su propio proceso educativo, que se verá en la necesidad de tomar decisiones, elegir entre distintas alternativas, asumir las riendas de su proceso de aprendizaje (Alvarado, Vega & Cepeda, 2014). Asimismo, debe planificar su actuación, decidir qué conocimientos ha de utilizar, y como los utilizará, evaluar los planteamientos iniciales y los planteamientos

finales, y por último, reflexionar sobre cómo fue su actuar y reorientar en caso de ser necesario. (Gibelli, 2014)

De lo anterior, el lograr la participación activa en el proceso de aprendizaje, deriva en la necesidad de mantener un favorable sentimiento de autoeficacia, que refiere a las propias creencias sobre la capacidad para el empleo de estrategias de control autónomo del proceso de estudio.

El cual se ha relacionado con un mayor uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, la adopción de metas orientadas al aprendizaje (Fernandez, Bernardo, & Suarez, 2013), las cuales se conjugan con aspectos comportamentales como horas de estudios y aprovechamiento de los tiempos, y aspectos socio-educativos.

Por lo tanto, el aprendizaje autorregulado es un proceso activo en el cual los estudiantes establecen los objetivos que guían su aprendizaje intentado monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y comportamiento con la intención de alcanzarlos. (Fernández, Bernardo & Suarez, 2013)

Según Fernández, Bernardo & Suarez (2013), los alumnos que autorregulan su aprendizaje son vistos como participantes activos que intervienen para construir sus propios significados, objetivos y estrategias a partir de la información disponible y de sus posibilidades, dando sentido y valor a los contenidos asimilados, que regulan sus creencias motivacionales manteniendo una percepción positiva de las actividades académicas, considerándolas interesantes y útiles.

Además, deben contar con un amplio repertorio de estrategias cognitivas y metacognitivas resolviendo exitosamente todo tipo de tareas, con diferentes estrategias adaptadas a cada una de ellas, monitorizan sus progresos y evalúan el desarrollo de las actividades para incluir los ajustes oportunos en cada momento y se adaptan a las diferentes demandas situacionales o derivadas del contexto. (Fernández, Bernardo & Suarez, 2013)

Asimismo, se debe considerar que las metodologías activas son las más coherentes con este nuevo paradigma, ya que estas ponen al estudiante en el centro del proceso, donde la docencia no gira en función del profesor y los contenidos, sino del alumno y las actividades que éste realiza para alcanzar el aprendizaje. Por lo tanto, el estudiante vive el proceso de aprendizaje activamente. Así entonces, estas metodologías deben considerar las características de los estudiantes, la actividad curricular y los resultados de aprendizaje. (Alvarado, 2019)

El modelo de aprendizaje autorregulado de Zimmerman (2010) es uno de los más extendidos. Parte de una base socio-cognitiva, con especial cobertura de las influencias mutuas entre motivación y autorregulación. Plantea que la activación de las estrategias de aprendizaje adecuadas depende de la autorregulación. (Panadero y Alonso-Tapia, 2014)

Hoy en día, para tener éxito en lo académico y en la vida, es necesario ser autorregulado, lo que permite aumentar el rendimiento, especialmente en la actualidad donde todo está tendiendo a ser en línea, y que la autogestión se hace necesaria e indispensable. Esto hace necesario que tanto estudiantes como docentes, estén preparados para enfrentar estos nuevos desafíos, y por lo tanto, utilicen todas las estrategias que le permitan lograr este objetivo.

De lo anterior surgen ciertas interrogantes, de las cuales elegiremos una para desarrollar en profundidad, la cual permute gestar un avance en este aspecto:

- ¿Cuál es la propuesta y evaluación que generan un grupo de docentes, estudiantes y egresados de una institución castrense para incrementar y evaluar la autorregulación de un curso de perfeccionamiento al interior de dicha institución?

Donde el objetivo general para lograr responder a esta interrogante es:

- Describir la propuesta y la evaluación que genera un grupo de docentes, estudiantes y egresados de una institución castrense para incrementar y evaluar la autorregulación de un curso de perfeccionamiento al interior de dicha institución.

Lo anterior, basado en que hoy se considera que el estudiante de educación que es exitoso es un estudiante autorregulado, ya que esta competencia se concibe como fundamental para lograr el éxito académico en general. (Cerezo, Bernardo, Esteban, Sánchez & Tuero, 2015)

Diversos estudios han evidenciado que existen dificultades en el dominio de las estrategias de autorregulación, en docentes y estudiantes. (Alvarado, Vega, Cepeda & Del Bosque, 2014)

En Mayanai (2021) refiere que la formación militar superior se caracteriza una alta exigencia académica y física durante todo el ciclo académico, por lo que se recomienda la implementación de programas de intervención para disminuir las conductas de procrastinación académica y la autorregulación, debido a que están asociadas a la forma como desempeñan sus actividades académicas, y que serían primordiales para el éxito académico y laboral, debido a que se relaciona con conductas y creencias necesarias para la planificación, desarrollo de la tarea, toma de decisiones, entre otras, y que extrapolan a su desempeño general.

Hoy día se considera que el estudiante que tiene éxito muestra capacidad para autorregularse, afronta el aprendizaje con motivación intrínseca, con buen auto concepto y autoconfianza, y logra utilizar estrategias cognitivas y metacognitivas, para planificar, supervisar el proceso y lograr un aprendizaje significativo. (Alvarado, Vega, Cepeda & Del Bosque, 2014). Por ello, es relevante evaluar la autorregulación para poder realizar las modificaciones que sean necesarias en caso de no presentar las competencias indispensables, y aprender y proponer estrategias que permitan optimizar los resultados. Además de estrategias que optimicen el desempeño académico, la calidad y la eficacia, junto a la guía del profesor como facilitador, mediador y potenciador de las habilidades

esenciales para aprender a aprender. El profesor debe capacitarse en formas de enseñar a aprender, modelar la autorregulación del aprendizaje mediante el propio ejemplo y generar conciencia en los alumnos para que logren reflexionar sobre su forma de aprender en tareas habituales (Merchan & Hernández, 2018)

Metodología:

Se enmarca dentro del paradigma crítico donde el investigador busca generar un cambio en un determinado contexto social. La búsqueda de transformación social se basa en la participación, intervención y colaboración desde la reflexión personal crítica en la acción de los participantes del contexto. Generalmente, este paradigma se caracteriza por poseer una visión holística y dialéctica de lo que se concibe como real; donde la relación entre el investigador y el fenómeno de estudio se caracteriza porque todos los sujetos que participan en el proceso investigativo son activos y comprometidos con el cambio social.

El enfoque de este estudio es cualitativo, ya que estudia los hechos observables, desde la perspectiva de los mismos involucrados. La investigación cualitativa estudia la calidad de las actividades, medios materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. (Rivadeneira, 2015)

El proceso investigativo se genera en la acción, en la práctica, y desde donde parte la comprensión social de las necesidades, problemas e intereses del grupo humano que se encuentra en estudio; y por último, la búsqueda de una transformación de las estructuras sociales, basada en la liberación de los individuos que conforman el contexto social de investigación. (Ramos, 2015)

El diseño de investigación acción (IAP) es el que pretende resolver problemas cotidianos y mejorar prácticas concretas (Salgado, 2007). La información debe guiar a cómo mejorar la autorregulación y a su vez el aprendizaje.

La Investigación Acción (IA), es una propuesta relativamente joven de investigación en las ciencias científico sociales y de la educación, que se relaciona con un cambio social, realizado por las personas de la comunidad, que buscan mejorar sus condiciones de vida y las de su entorno, ayudando a desarrollar capacidades para identificar problemas y oportunidades, y encontrar soluciones (Zapata & Rondán, 2016).

Se considera que la investigación-acción (IA) es un conjunto de diferentes formas de investigación y acción para el cambio social, que debe incluir la creación de espacios para el aprendizaje colaborativo y el diseño, ejecución y evaluación de acciones liberadoras. Se considera, además, que la generación de nuevos conocimientos, por investigación realizada en y con la misma población de estudio, ayuda a empoderar y por lo tanto, a generar cambios. Siendo una solución a la problemática entre la teoría y práctica. (Zapata & Rondán, 2016).

Se considera este diseño, ya que dentro de sus pilares encontramos que los participantes que se encuentran en la situación, son los más indicados para abordarlo. (Salgado, 2007)

Considerando que es un estudio de carácter socio crítico (IAP), los pasos a seguir son:

- Gabinete: Observación para seleccionar el grupo de estudio, a través de preguntas de evaluación, para determinar que entienden los sujetos respecto de los conceptos e identificar informantes claves.
- Terreno: aplicación individual y entrega de material para informar sobre el proceso de autorregulación a quienes lo desconozcan.
- Gabinete: análisis de observaciones, seleccionando a los informantes claves y se diseña la primera entrevista individual para identificar propuestas.
- Terreno: aplicación de entrevistas individuales.
- Gabinete: análisis de entrevistas, diseño inicial de propuesta de mejora, diseño de un taller de consenso.
- Terreno: desarrollo de taller de consenso (validación de los actores)

- Gabinete: análisis de los resultados del taller y definición final de propuesta.

Los sujetos de estudios son de selección no probabilística, por conveniencia. Asimismo se presentan la carta de autorización (anexo 3) y los consentimientos informados (anexo 4)

- 8 estudiantes, entre 24 y 40 años de edad, 50% mujeres -50% hombres, nivel socioeconómico aproximado C3
- 4 Docentes pertenecientes a NP3, entre 28 y 65 años de edad, nivel socioeconómico aproximado C2
- 6 Egresados, entre 26 y 40 años edad, 50% mujeres -50% hombres, nivel socioeconómico aproximado C3

Criterios de inclusión: Estudiantes pertenecientes al curso NP3, y docentes de los mismos escuadrones de los alumnos, y egresados del curso de NP3 hasta 2020.

Criterios de exclusión: Estudiantes que no hayan egresado del curso NP3, docentes pertenecientes a otros escuadrones, participantes que no firmen el consentimiento informado.

Se utilizó la entrevista semiestructurada, para recolectar información de estudiantes, docentes y egresados. Esta entrevista se divide en dos partes: una aplicada en primera instancia para establecer conocimientos previos, y la segunda, con preguntas que permitan obtener la información para los otros objetivos.

Por lo tanto, el primer objetivo se relaciona con: Describir e interpretar los conocimientos previos que presenta cada participante. Y el segundo: Identificar y analizar las propuestas de docentes, estudiantes y egresados sobre autorregulación del aprendizaje.

Las categorías sobre las cuales se construyeron los instrumentos son:

- Conceptos y relevancia de autorregulación (Cr)

- Características de autorregulación. (Ca)
- Estrategias utilizadas en autorregulación (Eu)
- Evaluación de autorregulación (Ea)
- Desarrollo autorregulación (Da)
- Fases autorregulación (Fa)

La pauta de entrevista semiestructurada se sometió al juicio de tres expertos, Carlos Juica, Jocelyn Uribe y Karin Cárdenas para obtener la validación.

En cuanto al rigor científico, los criterios que se utilizan comúnmente para evaluar la calidad científica de una investigación de corte cualitativo propositivo, son dependencia, credibilidad, auditabilidad y transferibilidad (Salgado, 2007), los cuales fueron resguardado en su totalidad.

Los instrumentos que se elaboraron cuentan con consentimientos informados para los docentes, estudiantes y egresado que participaron en este estudio.

Esta tesis fue aprobada por el comité de magister en docencia de educación superior.

Para el plan de análisis se realizó un Análisis de Contenido basado en la Teoría Fundamentada, (Strauss y Corbin, 2002) a través de codificación 6 abiertas, 3 axiales y 1 selectiva. Se realizaron tres matrices de codificación abierta, para docentes, estudiantes y egresados, respectivamente. En cada matriz, se incorporaron las textualidades y las frecuencias. Y posteriormente, se utilizó una matriz axial. (Strauss y Corbin, 2016)

La presente investigación presenta los datos recogidos entre el 8 de junio del 2021 y el 30 de septiembre. El número de participantes fue el planificado en primera instancia. Sin embargo, la recolección de datos fue más lenta de lo esperado. No obstante, la forma en cómo se dio el proceso, donde participaron personas con interés de participar, permitió tener una muestra más precisa.

Resultados, análisis y discusión:

Respecto a la pregunta de investigación planteada ¿Cuál es la propuesta y evaluación que generan un grupo de docentes, estudiantes y egresados de una institución castrense para incrementar y evaluar la autorregulación de un curso de perfeccionamiento al interior de dicha institución?, los hallazgos encontrados hacen referencia a que a pesar de que en un gran porcentaje de los colaboradores existe conocimiento sobre la autorregulación, esta es general y teórica, lo que se condice con diversos estudios que han evidenciado que existen dificultades en el dominio de las estrategias de autorregulación, en docentes y estudiantes. (Alvarado, Vega, Cepeda & Del Bosque, 2014)

Lo mismo se evidencia al constatar la forma en que se evalúa la autorregulación. Algunos mantienen ciertas estrategias para evaluar su autorregulación y la forma en que se practica, en cambio otros recién toman conciencia de su relevancia. Por lo mismo, es que las estrategias que permitan incrementar la autorregulación no logran ser apreciadas como tales, en forma práctica.

Por lo mismo, se hace necesario conocer e implementar, al igual como lo plantean Merchan & Hernández (2018) estrategias que optimicen el desempeño académico, la calidad y la eficacia, junto a la guía del profesor como facilitador, mediador y potenciador de las habilidades esenciales para aprender a aprender, que son esenciales para mejorar el rendimiento de los estudiantes y además, de los resultados de aprendizaje, y por consiguiente la obtención y aplicación de los aprendizajes.

Por otro lado, Merchan & Hernández (2018) plantea que los docentes utilizan pocas herramientas asociadas a incentivar la adquisición de competencias asociadas a desarrollar la autorregulación de sus estudiantes. Esto queda de manifiesto en las textualidades de los docentes donde existe una confusión de cuáles son los espacios en donde se pueden utilizar este tipo de herramientas, ya que se tiende a pensar que están asociadas a las estrategias metodológicas clásicas.

Asimismo, en la interacción y rol tradicional del docente, que no se condicen con lo planteado por el mismo autor, respecto a que se requiere de un docente con un alto compromiso vocacional, dominio de la competencia autorreguladora, habilidad para enseñarla, además, de creatividad y disposición para integrar estas variables en su propuesta metodológica, lo que además, se hace indispensable para hacer frente a los actuales exigencias de un sistema híbrido o netamente virtual.

Lo que a su vez, requiere que los docentes se capaciten en formas de enseñar a aprender, modelar la autorregulación del aprendizaje mediante el propio ejemplo y generar conciencia en los alumnos para que logren reflexionar sobre su forma de aprender en tareas habituales, tal como lo proponen estos autores.

Al plantear la propuesta que deriva de las textualidades entregadas por los colaboradores, existe un acuerdo, que se evidencia en el taller de consenso, de la necesidad de reforzar los contenidos y la aplicación de estas estrategias. En primera instancia, de forma estratificada según el rol que cumplen en el proceso de aprendizaje y posteriormente, en forma conjunta para lograr consensuar las temáticas y las estrategias en común que consideren tantos los aspectos formales, como las características propias de los participantes de los distintos escenarios y de la particularidad de las instituciones donde se encuentran inmersos. Y asimismo, se evidencia la relevancia de generar una instancia donde aquello que se genera en contenidos y relevancia, pueda ser llevado a la práctica y evaluar su aplicación.

No encontramos resultados similares en otros estudios, dado que son más bien cuantitativos y descriptivos, y en Chile se encontró de carácter mixto (Alvarado, 2019)

En cuanto a los supuestos, el asociado a generar propuesta de parte de los docentes se cumple parcialmente, dado que existe la intencionalidad de realizar aportes asociados, sin embargo, dada la confusión en los conceptos y relevancia, no permite generar propuestas sobre estrategias concretas y prácticas.

En el caso de propuestas generadas por estudiantes y egresados aparecen ideas respecto a cómo mejorar la autorregulación, estas básicamente están centradas en la propia gestión que les generó la temática, y posterior, al haber revisado el material de

apoyo, generan propuestas para aumentar la autorregulación. Sin embargo, al no ser contenidos integrados estas fueron generales y centradas en mejorar conocimientos, para posteriormente, generar estrategias de mejoras al respecto.

En el supuesto de que los docentes no conocen ni aplican procesos de autorregulación, aparece un mayor porcentaje asociado. Esto, dado a que existe un desconocimiento del concepto, por falencias en la aplicación de este, así como de sus objetivos. Sin embargo, no se presentan mayores variaciones luego de revisar el material de apoyo.

Por su parte, los estudiantes y egresados tienen ciertos conocimientos de los conceptos, y una baja aplicación de los procesos, lo que sí varía luego de revisar el material de apoyo, donde dadas sus textualidades se aprecia mayor conciencia de su implicancia y objetivos, por lo que el supuesto de que no generar propuesta no se cumpliría.

En resumen, una vez realizada la investigación, dado los resultados obtenidos y al considerar los objetivos planteados podemos indicar que:

Respecto al objetivo de Describir e identificar la autorregulación del aprendizaje utilizadas de acuerdo con la literatura actual, se logra realizar este objetivo por una parte al entregar el material de apoyo a los colaboradores para que puedan conocer y entender la autorregulación del aprendizaje, y por otro lado, que los colaboradores conozcan los contenidos asociados a la temática que no se manejaban. Sin embargo, se aprecia que existen temáticas y estrategias relacionadas a la autorregulación del aprendizaje que no se han integrado a cabalidad por parte de los colaboradores.

En cuanto al objetivo de Describir e interpretar propuestas de docentes para aumentar la autorregulación, se tienden a describir algunas asociadas a generar espacios donde se realce la participación de los estudiantes. Sin embargo, en algunos casos la integración del nuevo rol docente no logra ser abordado de manera precisa en torno a facilitar la autorregulación del aprendizaje, como facilitador y no como ente determinante y fundamental.

En relación al objetivo de Describir e interpretar propuestas de estudiantes para aumentar la autorregulación, se describen propuestas asociadas al incremento de la autorregulación relacionadas tanto al rol como estudiantes, el rol del docente, en la forma en que la relación e interacción que se debe dar en el proceso de aprendizaje y en la forma de participación activa que deben tener como integrantes del procesos de aprendizaje.

Asimismo, en el objetivo de Describir e interpretar propuestas de egresados para aumentar la autorregulación, tiene características similares al objetivo relacionado con los estudiantes, respecto a los roles, la relación y la participación, sin embargo, agregan la relevancia que esta podría tener al ser utilizada en distintas áreas y en la práctica general.

Y en lo referido al objetivo de Triangular las propuestas de los colaboradores claves y caracterizar la propuesta final con la validación de los actores, luego de realizado el taller de consenso, existe un acuerdo general respecto a la importancia de reforzar los contenidos, utilidad y aplicación, asociadas a la autorregulación del aprendizaje, dando relevancia a que sea en primera instancia de forma particular respecto a cada estamento que participa en el proceso de autorregulación, así como la necesidad posterior de unificar los procesos y estrategias para llevarlo a cabo.

Y en última instancia, realizar una actividad que permita visualizar e integrar la forma de aplicar y llevar a la practica la autorregulación del aprendizaje, con el objetivo de lograr de mejor forma los resultados de aprendizaje y a su vez, la integración de los procesos y se aplicación en distintos contextos y por último, mejorar en rendimiento general.

Por lo anterior, se puede concluir que a pesar de existir algunas falencias con respecto a las implicancias y aplicaciones asociadas a la autorregulación del aprendizaje, se logra generar una propuesta inicial para mejorar estas falencias y a su vez, que permitan posteriormente ir mejorando la autorregulación del aprendizaje con todos los procesos asociados a esto.

Asimismo, este estudio está centrado en generar una propuesta para mejorar la autorregulación del aprendizaje en un contexto específico, y que permita generar una propuesta asociada a comprender de forma cabal los contenidos y su aplicabilidad.

De lo anterior, se extrae por una parte la necesidad de evaluar si esta propuesta tiene los resultados esperados, para lo cual se propone realizar otro estudio. Este debe ser posterior a la ejecución de esta propuesta para ver si se lograron los objetivos y se consigue generar resultados aplicables en la práctica y que pueda ser generalizado a otros contextos.

Asimismo, y dado los estudios revisados previamente, se hace indispensable realizar estudios en otros ámbitos de aprendizaje para evidenciar si este resultado se replica en estos, o si estos son diferentes, revisando las posibles causales de estas similitudes y/o diferencias al respecto. Ya que la necesidad de tener un buen manejo de estas estrategias repercute directamente en los resultados obtenidos en los distintos procesos de aprendizajes.

Por lo anterior, se hace indispensable generar más espacios de evaluación de cómo se entiende y si se está aplicando o no las estrategias necesarias para generar procesos de autorregulación acordes a los requerimientos actuales y que permitan extrapolar los resultados obtenidos de esta forma en el ámbito académico, a los distintos procesos al desarrollo y/o crecimiento de los implicados.

1. REFERENCIAS

1. Alvarado, Karina (2019). Autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico: una propuesta desde estudiantes y docentes de educación parvularia. Trabajo tesis Universidad Central de Chile.
2. Alvarado Guerrero, I. R., Vega Valero, Z., Cepeda Islas, M. L., & Del Bosque Fuentes, A. E. (2014). Comparación de estrategias de estudio y autorregulación en universitarios. *Revista electrónica de investigación educativa*, 16(1), 137-148.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S160740412014000100010&lng=es&tlng=es.

3. Cerezo, R., Bernardo, A., Esteban, M., Sánchez, M., & Tuero, E. (2015). Programas para la promoción de la autorregulación en educación superior: un estudio de la satisfacción diferencial entre metodología presencial y virtual. *European Journal of Education and Psychology*, 8(1), 30-36. <https://doi.org/10.1016/j.ejeps.2015.10.004>
4. Fernández, E., Bernardo, A., Suárez, N., Cerezo, R., Núñez, J. C., & Rosario, P. (2013). Predicción del uso de estrategias de autorregulación en la educación superior: Un análisis a nivel individual y de contexto. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 29(3), 865-875. <https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.139341>
5. Gibelli, T. (2014, November). La investigación basada en diseño para el estudio de una innovación en educación superior que promueve la autorregulación del aprendizaje utilizando TIC. In Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación Y Educación (pp. 1-16).
6. Manayay Sanchez, R. I. (2021). Somnolencia diurna y procrastinación académica en cadetes de una institución militar de Chorrillos.
7. Mendoza, A. M., Cadavid, D. A. V., & Santana, S. D. (2017). Estrategias de aprendizaje en la educación superior. *Sophia*, 13(2), 70-81
8. Merchan, N., & Hernandez, N. E. (2018). Rol profesoral y estrategias promotoras de autorregulación del aprendizaje en educación superior. *Revista Espacios*, 39(52)
9. Panadero, E., & Alonso-Tapia, J. (2014). ¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Modelo de Zimmerman sobre estrategias de aprendizaje. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 30(2), 450-462. <https://doi.org/10.6018/analesps.30.2.167221>
10. Ramos, C. A. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. *Avances en psicología*, 23, 9-17 <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.167>
11. Rivadeneira, E. (2015). Comprensión teórica y proceso metodológico de la investigación cualitativa. In *Crescendo* 6(12), 169-183

<https://doi.org/10.21895/incre.2015.v6n2.16>

12. Salgado Lévano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit*, 13(13), 71-78.

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172948272007000100009&ln=es&lng=en

13. Sierra Pineda, I. (2015). Calidad del aprendizaje y procesos de metacognición y autorregulación en Entornos virtuales y duales en educación superior

14. Zapata, F., & Rondán, V. (2016). La investigación-acción participativa. Recuperado de:
<http://mountain.pe/recursos/attachments/article/168/Investigacion-Accion-Participativa-IAP-Zapata-y-Rondan.pdf>.